

JURISPRUDENCE

УДК 342.951:351.82

AIR POLLUTION AND EFFICIENCY ADMINISTRATIVE AND LEGAL PROTECTION

T. SukhorebraWest Ukrainian National university
Ukraine

46009 11, Lvivska str., Ternopil

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6967165>

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Сухоребра Т.Західноукраїнський національний університет
Україна

46009 м. Тернопіль, вул. Львівська, 11

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6967165>

Abstract

The article substantiates the need for the development of administrative legislation in the field of atmospheric air protection, as the protection of the natural environment requires close attention. Technological progress and the industrial revolution have led to pollution of atmospheric air and the environment as a whole. The risks of underestimating the public danger of environmental offenses, including offenses that encroach on public relations regarding the protection of atmospheric air, are highlighted. Reform in the field of atmospheric air and ozone layer protection is gaining momentum, Europeanization and bringing it into line with European standards is taking an important place. However, some administrative sanctions have not been reviewed for more than twenty years, and the fines are extremely low. Blanket dispositions are complexly formulated, which complicates their application. The author draws attention to some legislative gaps in administrative legislation and suggests ways to solve them.

Анотація

В статті обґрунтовується необхідність розвитку адміністративного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, оскільки захист навколишнього природного середовища потребує пильної уваги. Технічний прогрес та промислова революція призвели до забруднення атмосферного повітря та довкілля в цілому. Висвітлено ризики недооцінювання суспільної небезпеки екологічних правопорушень, в тому числі правопорушень, що посягають на суспільні відносини щодо охорони атмосферного повітря. Реформа у сфері захисту атмосферного повітря та озонового шару набирає обертів, європеїзація та приведення у відповідність до Європейських стандартів посідає важливе місце. Проте, деякі адміністративні санкції не переглядалися більше двадцяти років, розміри штрафів надзвичайно низькі. Бланкетні диспозиції складно сформульовані, що ускладнює їх застосування. Автор звертає увагу на деякі законодавчі прогалини у адміністративному законодавстві і пропонує шляхи їх вирішення.

Keywords: pollution, atmospheric air, ozone layer, administrative responsibility, crime**Ключові слова:** забруднення, атмосферне повітря, озоновий шар, адміністративна відповідальність, правопорушення

Вступ. Основною причиною глобальної екологічної загрози є забруднення атмосфери, яке полягає у викиді небезпечних хімічних речовин та інших біоматеріалів, які можуть завдавати шкоду життю і здоров'ю людей, тварин, флори та фауни. Атмосферне повітря є життєво важливим компонентом навколишнього природного середовища та життєдіяльності людини і суспільства, тому його правовій охороні приділяється багато уваги. Технічний прогрес та промисловий розвиток є головними причинами забруднення атмосферного повітря. Головним завданням повітряноохоронного законодавства є охорони атмосферного повітря та його відновлення, зниження та повна ліквідація шкідливої промислової діяльності на атмосферне повітря, забезпечення раціонального використання

атмосферного повітря у виробничих процесах. В таких основних нормативно-правових документах як, Стратегія державної екологічної політики України на період до 2030 року [1] та Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року охорони атмосферного повітря[2], зазначено, що збереження озонового шару та захист атмосферного повітря є основними завданнями держави. У національній доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2020 році міститься систематизована аналітична інформація за якісними показниками щодо стану компонентів довкілля, процесів, які в них відбуваються під впливом природних та антропогенних факторів. Забруднення атмосферного повітря в Україні у кілька разів перевищує відповідні показники у розвинутих країнах світу. Проблемними є

підприємства добувної і переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, викиди забруднюючих речовин яких складають понад 90% від загального обсягу викидів в атмосферне повітря в Україні. У розрізі видів економічної діяльності найбільша частка викидів забруднюючих речовин – 38,8% - припадає на переробну промисловість. Другим за обсягами забруднювачем є постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 37,9% викидів. Зокрема, частка металургії в загальному обсязі викидів по країні становить 32,6%. У свою чергу, на добувну промисловість і розроблення кар'єрів припадає 16,3% від загальних викидів в атмосферу [1]. У дотриманні законодавства щодо охорони атмосферного повітря відіграють важливу роль адміністративно-правові засоби, які також впливають на попередження і запобігання екологічних правопорушень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематикою протидії забрудненню атмосфери та вивченням питання адміністративно-правової охорони атмосферного повітря та озонного шару займалися багато вітчизняних та міжнародних експертів.

Методологію статті становлять порівняльний та емпіричний методи. Аналіз складів адміністративно-правових норм, які містять відповідальність за правопорушення у галузі охорони атмосферного повітря є основною метою дослідження.

Основний частина. Поняття та ознаки атмосферного повітря як об'єкта правового регулювання закріплені у Законі України «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 [2]. Атмосферне повітря охоплює природну суміш газів атмосфери, що знаходиться за межами житлових, виробничих та інших приміщень. Не весь газовий склад атмосфери підпадає під правове регулювання законодавства про атмосферне повітря. Так, озоновий шар атмосфери, становить самостійний об'єкт правового регулювання [3]. Правовідносини щодо виробництва, імпорту, експорту, зберігання, використання, розміщення на ринку та поводження з озоноруйнівними речовинами, фторованими парниковими газами, товарами та обладнанням, які їх містять або використовують, що можуть мати руйнівний (негативний) вплив на озоновий шар та/або призвести до негативних змін клімату, регулюються вказаним законом та іншими нормативно-правовими актами. Будь-які суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані вживати заходів щодо скорочення і подальшого припинення виробництва та використання хімічних речовин, що шкідливо впливають на озоновий шар, а також зменшувати об'єми викидів речовин, які призводять до негативної зміни клімату. Небезпека забруднення атмосфери у тому, що небезпечні речовини призводять до збільшення концентрації двоокису вуглецю, пошкоджується озоновий шар Землі, випадають кислотні дощі, що є небезпечними для всього живого на Землі, зменшується або взагалі знищується різноманіття живих істот, риба

чахне, родючість землі погіршується, водні ресурси отруюються та озоновий шар зменшується. Накопичення вуглекислого газу в атмосфері може викликати небезпечні для життя і здоров'я хвороби.

Причини забруднення атмосфери можна об'єднати у три групи:

- виробничо-побутові (викиди при промислових процесах, опаленні, випалюванні сухої рослинності, знищенні побутових відходів тощо);
- транспортні (викиди під час руху автомобільного, залізничного, повітряного, морського та річкового транспорту);
- природні (викиди мінерального або рослинного походження, наприклад лісові пожежі, вулкани тощо).

Держава здійснює контроль за станом атмосферного повітря та може впливати на перші дві причини за допомогою соціальних, економічних і правових засобів. Адміністративно-правові засоби, на нашу думку, є одними з дієвих. В даній статті представлено аналіз адміністративних норм, які передбачають відповідальність за правопорушення у сфері захисту атмосферного повітря.

Слушною є позиція Каркаш І.І., який зазначає що з одного боку атмосферне повітря є об'єктом права власності, а з другого - об'єкти права власності, повинні мати індивідуалізовані ознаки. У свою чергу, індивідуалізації може бути піддане не атмосферне повітря, а повітряний простір, таким чином об'єктом правової охорони слід було б визнати не атмосферне повітря, а атмосферу над державним простором, розповсюдивши на неї відносини державної власності. Проте згідно вітчизняного законодавства природним об'єктом є не атмосфера, а атмосферне повітря. Для суспільства охорона атмосферного повітря є надважливою, як чинника життєзабезпечення. Тому на атмосферне повітря має поширюватися не право власності у будь-якій формі, а функції держави щодо здійснення його належної охорони в межах суверенітету на повітряний простір над територією держави в межах кордону[6]. Вітчизняне законодавство містить нормативи, які встановлюються для оцінювання стану атмосферного повітря. Недотримання нормативів може призвести до погіршення навколишнього природного середовища та шкоди здоров'ю. Оцінити рівень забруднення атмосферного повітря використовуються нормативи екологічної безпеки та нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин.

У випадку правопорушень в галузі охорони атмосферного повітря у чинному законодавстві передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Серед наслідків, які можуть виникнути це штраф, відшкодування збитків в результаті забруднення атмосферного повітря; тимчасове призупинення діяльності підприємства, обмеження волі, позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.

В Кодексі України про адміністративні правопорушення є ряд норм, які передбачають

відповідальність за правопорушення в галузі охорони атмосферного повітря. Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів (ст. 78 КУпАП); порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ (ст. 78-1 КУпАП); недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в експлуатацію та експлуатації підприємств і споруд (ст. 79 КУпАП); порушення правил недопущення та запобігання витокам і викидам озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів (ст. 79-2 КУпАП); випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах (ст. 80 КУпАП); експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах (ст. 81 КУпАП) [8]. Додатковим об'єктом складу адміністративних правопорушень суспільні відносини щодо охорони атмосферного повітря виступають у ряді норм, які стосуються незаконного випалювання рослинності та її залишків та порушень вимог екологічної безпеки у процесі впровадження відкриттів, винаходів та інших новшеств.

Найпоширенішим адміністративним правопорушенням є викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади або недодержання вимог, передбачених наданим дозволом, інші порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря або перевищення технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих речовин та нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел під час експлуатації технологічного устаткування, споруд і об'єктів (ст. 78 КУпАП). Кваліфікуючими ознаками є перевищення гранично допустимих рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря або вплив фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у випадках, коли необхідність одержання такого дозволу передбачена законодавством.

Стаття 79 КУпАП містить підстави для відповідальності за недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в експлуатацію і експлуатації підприємств і споруд. Більш суспільно небезпечними є порушення правил експлуатації, а також невикористання споруд, устаткування, апаратури для очищення і контролю викидів в атмосферу. У 2019 році Кодекс України про адміністративні правопорушення був доповнений новою статтею 79-2 «Порушення правил недопущення та запобігання витокам і викидам озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів». Необхідність запровадження адміністративної відповідальності за ці дії виникла у зв'язку із виконанням міжнародних зобов'язань, взятих Україною після набрання чинності для України

Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, а саме в частині поступового скорочення та подальшого припинення споживання цих речовин. У 2016 році прийнято Кігалійську поправку до Монреальського протоколу, яка встановлює вимоги щодо регулювання фторованих парникових газів за принципом скорочення споживання озоноруйнівних речовин. Озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази в Україні використовуються спінювачі, розчинники та охолоджувачі у виробництві будівельних матеріалів, оборонній промисловості, секторах цивільної та промислової авіації, медичних та залізничних об'єктах, автомобільній промисловості тощо, а їхнє виробництво в країні відсутнє, імпорт цих речовин та товарів, що їх містять, а також їх споживання потребують врегулювання на законодавчому рівні. З метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, на виконання Рішення 24-ої зустрічі Сторін Монреальського протоколу в частині забезпечення довгострокового контролю за обігом озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять, а також вирішення питання поступового виведення таких речовин з обігу було здійснено ряд змін у екологічне законодавство. Проте, на нашу думку, не завжди метод "copy and paste" є потрібним для європеїзації національного законодавства. Неодноразово доводилося спостерігати за інколи бездумним «вставленням» норм до національного законодавства для демонстрації європейським партнерам чергових змін в контексті вступу до Європейського Союзу. Метою нашого дослідження не є критика нормотворчого процесу в Україні, проте сподіваємося що це породить певні дискусії в наукових колах.

Статті 80 ст. та 81 КУпАП передбачають відповідальність щодо випуску в експлуатацію та експлуатації транспортних засобів, у яких вміст забруднюючих речовин перевищують дозволені нормативи у відпрацьованих газах. В 2015 році ці статті були переглянуті законодавцем, та було збільшено санкції. Так, посадова особа, яка допустила в експлуатацію автомобілі, літаки, судна та інші пересувні засоби і установки із шкідливим вмістом забруднюючих речовин, буде нести відповідальність у вигляді штрафу вісімдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За експлуатацію таких транспортних засобів загрожує накладення штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Диспозиції адміністративних норм, що передбачають відповідальність за порушення природоохоронного законодавства, є бланкетними. Доцільно здійснити юридичний аналіз складу аналізованих адміністративних правопорушень. Об'єктом виступають суспільні відносини щодо охорони атмосферного повітря. Забезпечення екологічної безпеки в Україні полягає у запровадженні певних нормативів та стандартів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та нормативів допустимого впливу на атмосферне повітря [8]. Нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлюються

Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів. Забороняються викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря понад нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, встановлених у відповідних дозволах.

Об'єктивною стороною адміністративних правопорушень, що спрямовані на порушення повітряоохоронного законодавства, є діяння (як дія, так і бездіяльність). За аналогією з кримінальним законодавством, склади кримінальних правопорушень де є наявними лише діяння, без наслідків, є формальними, і не мають обов'язкових наслідків. Забруднення атмосферного повітря тягне за собою кримінальну відповідальність якщо є суспільно-небезпечні наслідки у вигляді небезпеки для життя, здоров'я людей чи для довкілля, загибелі людей або інші тяжкі наслідки. Відповідальність настає за такі дії:

- викиди забруднюючих речовин (ст. 78 КУпАП);
- перевищення гранично допустимих рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря або вплив цих факторів (ст. 78 КУпАП);
- порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ (ст. 78-1 КУпАП);
- введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, які не відповідають вимогам щодо охорони атмосферного повітря, (ст. 79 КУпАП);
- порушення правил експлуатації, а також невикористання встановлених споруд, устаткування, апаратури для очищення і контролю викидів в атмосферу (ст. 79 КУпАП);
- порушення правил недопущення та запобігання витокам і викидам озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів (ст. 79-2 КУпАП);
- випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах (ст. 80 КУпАП);
- експлуатація автомобілів транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах (ст. 81 КУпАП).

Отже, з огляду на загальну характеристику об'єктивної сторони складів адміністративних правопорушень, що посягають на охорону атмосферного повітря, можемо зробити висновок щодо правопорушення вчиняються як у формі дії так і бездіяльності. Невикористання встановлених споруд, устаткування, апаратури для очищення і контролю викидів в атмосферу є проявом злочинної бездіяльності. Забруднення атмосферного повітря, якщо таке забруднення потягло за собою суспільно-небезпечні наслідки, стає кримінально каранним. Варто звернути увагу також на експлуатацію автомобілів транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих

речовин у відпрацьованих газах і передбачити також більш сувору відповідальність, якщо особа нехтує попередженнями і притягнення до адміністративної відповідальності не було ефективним. На нашу думку, необхідно запровадити кримінальну відповідальність за систематичне перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, маючи на увазі наявність у винної особи адміністративних правопорушень двічі. Крім того, важливим є питання недопущення експлуатації транспортних засобів із надмірним пробігом, що теж забруднює навколишнє природне середовище. Неодноразово подавалися законопроекти у Верховну раду України щодо відповідальності за скручування пробігу, проте це тема нашого наступного дослідження.

Суб'єктивна сторона зазначених правопорушень характеризується виною у формі умислу або необережності, мотивом та метою правопорушення. Вчинення порушення норм законодавства, що забезпечує захист атмосферного повітря, свідомо із розумінням можливого настання суспільно-небезпечних наслідків та допускала їх настання. У адміністративному праві виділяють умисел прямиий та непрямиий. Суть прямого умислу полягає в усвідомленні особою протиправного характеру дій, розумінні настання наслідків таких діянь та бажанні настання таких суспільно-небезпечних наслідків. Непрямий умисел має місце, коли є усвідомлення особою протиправного характеру діяння, передбачення суспільно-небезпечних наслідків, але небажання їх настання, хоча допускається припущення. За наявності прямого умислу мета і наслідки пов'язані, але інколи наслідок не співпадає з кінцевою метою суб'єкта посередині його діяльності або є частиною його загальної мети. Тим не менш, такі обставини не мають великого значення для встановлення прямого умислу правопорушника. Як ми вже зазначали, дані адміністративні правопорушення мають формальний склад, і матеріальна шкода не завдається. В таких складах основним є здійснення дії або бездіяльності. Деякі фахівці з адміністративного права підкреслюють що, вольовий момент вини при вчиненні кримінального правопорушення відрізняється від адміністративного правопорушення бажанням суспільно-небезпечних наслідків особи злочинця, а при вчиненні адміністративного правопорушення – бажанням шкідливих наслідків. На нашу думку, ці поняття тотожні. Непрямим умислом є настання суспільно-небезпечних наслідків, які не були початковою метою правопорушника, а є його додаткових результатом діяння, яке допускається.

У адміністративному законодавстві також передбачено необережну форму вини. Незважаючи на те, що необережно вчинене правопорушення само по собі є менш суспільно небезпечним з одного боку, з другого боку такі правопорушення не можна недооцінювати. Необережність — це така форма вини, за якої особа, яка вчинила правопорушення, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала

можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити (ст.11 КУпАП) [8]. Варто звернути увагу на протиправну самовпевненість та протиправну недбалість. В першому випадку правопорушник передбачає настання суспільно небезпечних наслідків діяння, але самовпевнено розраховує на їх ненастання. В другому – правопорушник не передбачає настання суспільно небезпечного результату при тому, що міг і повинен був передбачити.

Суб'єктом є особа, яка досягла шістнадцятирічного віку. В певних статтях або їх частинах є додаткові ознаки спеціального суб'єкта посадової особи, а також суб'єкта господарювання. Вчинення цих правопорушень посадовцем з використанням своїх службових повноважень вимагає додаткової кваліфікації за статтями, які передбачають відповідальність за відповідні правопорушення проти інтересів певних підприємств, установ чи організацій.

Висновок. Захист навколишнього природного середовища потребує пильної уваги. Технічний прогрес та промислова революція призвели до забруднення атмосферного повітря та довкілля в цілому. Не можна недооцінювати суспільну небезпеку екологічних правопорушень, в тому числі правопорушень, що посягають на суспільні відносини щодо охорони атмосферного повітря. Забруднення атмосфери та руйнування озонового шару може призвести до зникнення усього живого на планеті Земля. Охорона атмосферного повітря та озонового шару Землі є важливим завданням для всіх розвинутих країн. Як бачимо, екологічне законодавство поступово оновлюється, відбувається його європеїзація та приведення у відповідність до Європейських стандартів. Проте, деякі адміністративні санкції не переглядалися більше двадцяти років, розміри штрафів надзвичайно низькі. Бланкетні диспозиції складно сформульовані, що ускладнює їх застосування.

Список літератури:

1. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 30 року <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text>
2. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2020 році URL: [https://mepr.gov.ua/files/docs/Zvit/2022/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%202020%20\(2\).pdf](https://mepr.gov.ua/files/docs/Zvit/2022/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%202020%20(2).pdf)

3. Про охорону атмосферного повітря : Закон України в редакції від 21 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 48. — Ст. 252. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12#Text>

4. Закон України "Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами" <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-20#Text>

5. Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnogo-planu-dij-z-ohoroni-navkolishnogo-prirodnogo-seredovishcha-na-period-do-2025-roku-i210421-443>

6. Каракаш І. І. Правова охорона атмосферного повітря як основного компонента природного середовища //Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2014. – №. 2. – С. 76-87.

7. Сорока М. Л. Що змушує підприємства порушувати законодавство: у розрізі атмосферного повітря. – 2021.

8. Кодекс про адміністративні правопорушення України URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text>

9. Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10 грудня 2008 року N 639, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 січня 2009 р. за N 48/16064

10. Звіти Регуляторна діяльність Атмосферне повітря Відстеження результативності регуляторних актів

11. Звіт про базове відстеження результативності Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 14 квітня 2021 року № 242 «Про внесення змін до деяких Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 травня 2021 року за № 608/36230.pdf (794 Кб)

<https://mepr.gov.ua/files/docs/Zvit/2022/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20242%201.pdf>